

Кізлова А. А.

Доктор історичних наук, доцент кафедри історії, факультет соціології і права
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

РЕАКЦІЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ НА ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ В АБОНЕНТІВ ЇЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ (ДО ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ)

З поширенням нових електричних технологій відбуваються суспільні зрушення, тож не випадково історики з 1990-х рр. зосередилися саме на дослідженні передусім не розробки, а споживання цих технологій у різних прошарках суспільства¹. У 1911 р. складовою розгалуженого господарства Києво-Печерської Успенської лаври стала власна електростанція². Л. Пивоваренко окреслила широке коло абонентів цієї станції, зокрема і сторонніх, а також основні умови співпраці³. За спогадами І. Шуміліна, “електростанція Лаври обслуговувалась любовно, поломок там почти не случалось”⁴. Втім, важливо дослідити на мікрорівні, які проблеми виникали під час експлуатації, аби поглибити знання про досвід соціальних взаємодій працівників електростанції (ЛЕС) та насельників обителі в таких випадках.

Мета цієї роботи – визначити особливості реакції представників КПЛ на технічні проблеми, виявлені під час обслуговування нелаврських абонентів у мирний час, коли ще не впливали надзвичайні обставини. Дискусії про вартість послуг потребують окремого дослідження.

Було опрацьовано справи, заведені в КПЛ для фіксації контактів з різними абонентами, а також усі протоколи або реєстри резолюцій ДС за 1911–1914 рр.⁵ Розглядаються всі виявлені там епізоди, пов’язані з темою.

01.03.1912 завідувач ЛЕС С. Адріанов склав у Духовний собор (ДС) рапорт (zareestruvali 02.03) про те, що того дня оглянув і приєднав до мережі КПЛ електричне обладнання в 1-му інженерному дворі Військово-інженерного відомства. Проблема виявилася тільки одна: незахищені освітлювальні дроти, які підвісило Відомство, у разі обриву й дотику до трамвайних створили б додаткову загрозу для життя пасажирів⁶. На це С. Адріанов указував, але не наполягав щось вирішувати негайно, бо “сие для инженеров Лавры безразлично”⁷. Тому просив ДС передати Відомству інженерну довідку з проханням або зробити, як у ній вказано, або дати КПЛ підписку про те, що за всі наслідки дотику дротів Відомства до трамвайних воно відповідатиме самостійно⁸. Ймовірно, фахівці, якими керував завідувач ЛЕС, не мали повноважень втручатись у роботу сторонніх електриків навіть з питань безпеки.

На черговому (05.03) зібранні соборні старці ухвалили задовольнити клопотання С. Адріанова, а наступного дня довідку спрямували за призначенням⁹. У ній було посилення на конкретний параграф “Правил і норм IV всеросійського електротехнічного з’їзду” 1908 р., якому не відповідало місце перетину трьох освітлювальних дротів Відомства з трамвайними біля Арсеналу. Через малу відстань від освітлювального дроту до ролика на вагоні контакт між ними міг призвести до розриву чи замикання. Тож за правилами слід було повісити між

¹ Никифорова Н. Превращение электричества из диковинки в новинку. Подходы к изучению культурной истории электрификации // Общество. Среда. Развитие. 2016. № 4. С. 49.

² КПЛ-А-1220/14 Пивоваренко Л. Электростанция Киево-Печерской лавры. Корпус 33, 1989, с. 13; Феофила, игум. Плач третьей птицы. Москва, 2017. С. 194.

³ Пивоваренко Л. Электростанция Киево-Печерской лавры. С. 14-17.

⁴ Никодимов И. Н. Воспоминание о Киево-Печерской лавре. К., 2016. С. 70.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, 161 арк.; спр. 3514, 26 арк.; спр. 3521, 23 арк.; спр. 3522, 105 арк.; спр. 3525, 60 арк.; спр. 3530, 61 арк.; спр. 3533, 26 арк.; оп. 1 КДС, спр. 678, 629 арк.; спр. 679, 562 арк.; спр. 685, 566 арк.; спр. 686, 647 арк.; спр. 693, 659 арк.; спр. 696, 786 арк.; спр. 699, 1142 арк.; спр. 705, 845 арк.; спр. 706, арк. 846-2641.

⁶ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3525, арк. 1.

⁷ Там само, арк. 1зв.

⁸ Там само.

⁹ Там само, арк. 4, 26, 26зв.

дротами металеву сітку достатніх розмірів і її заземлити¹. 14.03 у КПЛ зафіксовано відповідь відповідь відомства від 12.03 з підписами двох військових інженерів: трамвайний ролик не зачепить освітлювальні дроти, до яких від трамвайних близько 4 арш. (при піднятій штанзі ролика – близько 2 арш.). Сітку встановити погодилися, хоча й згадали, що Правила, на які посилався С. Адріанов, не обов'язкові для Києва, а Київське електричне товариство при переході освітлювальної мережі через трамвайні дроти не ставить таких сіток. Адже дріт, що обірвався під час бурі, ожеледиці тощо переважно падає за їх межами². За резолюцією ДС про зміст цієї відповіді 16.03 повідомили С. Адріанова³, котрий вирішив залишити за собою останнє слово й 20.03 з власної ініціативи відповів таким рапортом: 1) Відомство не може знати точно відстань від ролика до дроту, бо це залежить від системи вагона (в нових ролики дуже довгі) та від міри провисання дротів; 2) у постановках Київської міської думи та й у російському законодавстві загалом питання про безпеку електротехнічних споруд не розроблено, тому єдині норми, якими зараз керується “весь русский и заграничный мир”⁴, це згадані Правила 1908 р., які затвердило російське Міністерство внутрішніх справ. А в них є категоричний припис робити сітку. Якщо зі 100 випадків обірваний дріт потрапить на неї хоча б 10 разів, то завдання врятувати життя можна вважати досягнутим⁵. Усе це так, бо Відомство “безь всякого понужденія со стороны Лавры, а по одному лишь совѣту все-таки собирается повѣсить сѣтку”⁶, – підсумував завідувач ЛЕС. Особливої реакції в ДС не зафіксували. Втім, помітне велике бажання С. Адріанова якнайнадійніше застрахувати ЛЕС і обителів загалом від відповідальності за чийось імовірну смерть. Адже остання не лише стала б приватною трагедією, а й могла похитнути репутацію електриків КПЛ.

17.03 в ДС зареєстрували відношення київського коменданта від 14/16.03 про те, що останнім часом вечорами світло в його та офіцерських квартирах штабу блимає й заважає працювати. Щодо цього він уже телефонував на ЛЕС, але безуспішно, тому просив розібратися. До протоколу ДС від 19.03⁷ не потрапили тільки такі деталі звернення: від блимання болять очі; дзвінків на ЛЕС було кілька⁸. При передрукуванні для протоколу пропустити їх могли як випадково, зважаючи на обсяги роботи діловодів, так і ні. Якщо ні, то першу, ймовірно, не врахували, бо й так усі знали, чим заважає вказаний недолік. Завідувач ЛЕС С. Адріанов у відповіді ДС наголосив, що так само світло миготіло в КПЛ⁹. Другу, бо важливіше було підкреслити не кількість спроб вирішити проблему, а їх загальну безрезультатність.

Ухвалили передати згадане відношення завідувачу ЛЕС для відома й для ліквідації недоліків¹⁰. Для розуміння того, що виходило за межі офіційних обговорень, цікаво: раніше чи пізніше за цю ухвалу на зверненні коменданта приписали олівцем: “дать прочитать заведующему”¹¹. Не виключено, що останній ознайомився з текстом до засідання ДС. Бо його відповідь (датована 19.03, як і резолюція, та зареєстрована наступного дня¹²), була дуже розгорнута й видається добре продуманою. З іншого боку, для інженера навряд чи було складно швидко сформулювати суть проблеми, особливо – відчутної і в обителі. Тим паче, можливо, він уже робив це усно для когось із насельників.

Сама ж відповідь полягала в тому, що світло справді трохи миготить. Але не через помилки працівників ЛЕС чи погану якість машин або мережі, а тому, що маховики дизельних двигунів не дуже важкі й рівномірності їх руху бракує, аби економичні лампи (з металевими: танталовими, вольфрамовими та іншими нитками, які давали змогу вчетверо знизити викорис-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3525, арк. 15-15зв.

² Там само, арк. 27-27зв.

³ Там само, арк. 28-29.

⁴ Там само, арк. 29-29зв.

⁵ Там само, арк. 29.

⁶ Там само, арк. 29зв.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 258.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86-86зв.

⁹ Там само, арк. 88; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 258.

¹¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 86.

¹² Там само, арк. 88-88зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

тання електроенергії, а отже, менше платити за неї¹), горіли повністю рівно. Було наголошено, що вугільні лампи горять значно стабільніше, й наведено два способи, як позбутися проблеми: 1) працювати на мережу лише паралельно з акумуляторами, отже, не заряджати їх під час роботи на мережу. Це завідувач визнав незручним, бо динамо-машини мали працювати не 7–8, а 14–16 год. на добу або слід було встановити не одинарні, а подвійні акумулятори. 2) замінити маховики на важчі, на що потрібні нові витрати. Але все мало припинитися, коли КПЛ обладнають освітленням настільки, що можна буде працювати на мережу завжди паралельно з акумуляторами, не запускаючи для цього машин у непотрібний час². Нерівномірність роботи дизелів з наявними маховиками справді могла спричинити описані недоліки по всій мережі. Тоді як негаразди з обладнанням призвели б радше не до подразливого для очей миготіння, а до періодичного пригасання ламп³ у частині мережі.

За резолюцією ДС коменданту повідомили, що, аби світло більше не миготіло, “приняты необходимые меры”⁴. А завідувачу ЛЕС наказали прискорити проведення електрики в уже дозволені місця КПЛ⁵. Цікаво, що пояснення С. Адріанова назовні не передали, хоч він наголошував на тимчасовості проблеми й незалежності її на конкретному етапі від волі працівників ЛЕС. Ймовірно, соборних старців не повністю задовольняла швидкість розширення мережі в КПЛ (на час звернення зі штабу було електрифіковано приміщення Верхньої лаври включно з туалетами⁶). Тож вони вирішили скористатися нагодою й прискорити процес, підсиливши свою думку сторонньою скаргою. З 01.04 почали проводити мережу на Гостинному дворі й територіях Ближніх і Дальніх печер, де вже 09.04 почало діяти освітлення⁷. Отже, електрики ЛЕС справді прискорили роботу.

23.04.1913 розглядали рапорт уже нового завідувача ЛЕС Г. Ботяновського від того самого дня про те, що він оглянув електричне освітлення в Іскровій і Повітроплавальній ротах, котрі використовують енергію від КПЛ, і виявив його в украй незадовільному стані щодо безпеки: пожежної та для життя⁸. Присутньому при огляді механіку Повітроплавальної роти завідувач указав на “безобразное состояние сети”⁹ й запропонував її виправити, але це, швидше за все, не взяли до відома. Бо неполадки проявилися в ніч з 22 на 23.08, коли перегоріли головні відгалужувальні запобіжники й на дощі вискочили автомати. В Іскровій роті згоріли навіть лічильники. Погане обладнання рот могло заважати безперебійній роботі ЛЕС або й пошкодити її машини, тому Г. Ботяновський розпорядився вимкнути обидві роти з мережі, доки все приведуть до ладу. Про це й просив повідомити в роти. Ухвалили взяти це до відома й “поки що” долучити до справи¹⁰. Першим завідувачем ЛЕС був командир Іскрової роти М. Критський, а його підлеглі допомагали телефонізувати КПЛ¹¹. Тому подальші взаємодії, ймовірно, були неофіційні (в усякому разі – не потрапили в протоколи ДС). Можливо, відповідальні особи з боку винуватців самі швидко усунули проблему.

13.01.1914 розглядали рапорт Г. Ботяновського від 10.01 про те, що напередодні він оглянув електричне обладнання квартири київського коменданта (Г. Медера, тоді – генерал-майора¹²), підключеної до ЛЕС, і виявив, що проводка там зіпсувалася: зносилася й пересохла. Також у ланцюг освітлювального струму включили кімнатні дзвінки “с самой отчаянной изоляцией и проводкой”¹³. Тому все це погіршувало роботу ЛЕС. Завідувач наголосив, що заявив коменданту про необхідність перевести кімнатні дзвінки на “елементи” й відремонту-

¹ Танталовая лампа: Один восторг! Счет на электричество уменьшился на половину. Санкт-Петербург, [190–]. 1 л.; Юхнева Е. Петербургские доходные дома. Москва, 2019. URL: <https://tinyurl.com/ya8oezjw>

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 88-88зв.; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

³ Почему мигает лампочка, 02.08.2019. URL: <https://tinyurl.com/yaam3cv5>.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 89-90; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 89-90; оп. 1 КДС, спр. 685, арк. 260.

⁶ КПЛ-А-1220/14, с. 16.

⁷ Там само, с. 16.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114; оп. 1 КДС, спр. 693, арк. 220зв.

⁹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 693, арк. 221.

¹⁰ Там само, арк. 220зв.-221.

¹¹ КПЛ-А-1220/14, с. 14-15.

¹² Генералы: харьковский биографический словарь / сост.: А. Бондаренко, С. Кушнарв. Харьков, 2018. С. 257.

¹³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 32зв.

вати всю квартирну проводку. Дзвінки на час рапорту вимкнули, а щодо ремонту комендант попросив від КПЛ письмову пропозицію, аби мати документ для клопотання про кредит¹. Рекомендація С. Ботяновського замінити живлення дзвінків була дивна, адже означала додаткові витрати на гальванічні елементи та їх обслуговування². І найголовніше, якщо встановлені дзвінки справді були розраховані на мережу 110 В³, потрібно було міняти і їх самі.

15.01 ухвалили просити коменданта відремонтувати проводку в його квартирі. Надіслали це прохання 20.01. Уже 23.01 надійшло запитання, в чому має полягати цей ремонт, від начальника штабу Київської фортеці⁴. 04.02 йому передали таку відповідь Г. Ботяновського: 1) вивести дзвінкову кімнатну сигналізацію з освітлювальної мережі; 2) замінити дроти до 1 мм² у перерізі; 3) замінити зношену пересохлу проводку з гумовим шнуром на шнур з вулканізованої гуми; 4) перейти на щиткове розміщення ламп, зручніше для контролю⁵. Лише 09.02 прийшла відповідь начальника штабу від 6/7.02 з визнанням за керівний висновком військового інженера: 1) живлення дзвінка від мережі освітлення не може їй шкодити, а незначну кількість споживання енергії враховують лічильники; 2) дроти до 1 мм² при влаштуванні мережі за постановою електричного з'їзду не можна допускати; 3) витік струму може бути лише при проводці з поганою (бракованою) ізоляцією, а міняти мережу кожних три роки немає необхідності й цього ніколи не роблять; ремонтують її тільки в разі справжньої зношеності; 4) геть незрозуміло, чим зручніше для контролю (і якого?) щиткове розміщення ламп, оплачується енергія за лічильником, тому контролювати треба, чи правильно працює він⁶. Ухвалили ознайомити з висновком завідувача ЛЕС (виконано 11.06)⁷. Думки С. Ботяновського та військового інженера збігаються лише щодо дротів перерізом до 1 мм², бо це було чинне загальне правило. Рекомендації про дзвінки й лампи було заперечено слушно (в разі їх задовільного стану), а коментар щодо зміни всієї проводки здається намаганням ухилитися від прямої згоди з С. Ботяновським.

Освіта Г. Медера (закінчене 1876 р. Чугуївське піхотне юнкерське училище) й подальший досвід⁸ не давали йому змоги самостійно оцінювати офіційні рекомендації С. Ботяновського. Про те ж, чи надавав останній додаткові пояснення, зокрема й щодо небезпеки від виявлених несправностей для мешканців квартири, невідомо (як і те, хто ще брав участь у початковій стадії експертизи). В будь-якому разі, під час усіх комунікацій щодо дзвінка початковий акцент на його аварійності змістився на самі властивості подібної сигналізації, які й прокоментував військовий інженер. Імовірно, дзвінки (можливо, і лампи, які просили перемістити) низькоякісно підключили без узгодження з КПЛ (іл. 1).

С. Ботяновський почав визначати ризики у разі нещастя через несправну проводку вдома у високопоставленого абонента. Спричинити їх міг елемент, до якого Лавра причетна не була, та це ще довелося б довго доводити. Тож варто було хоча б зафіксувати офіційно пораду про якнайрадикальніший ремонт. Усе вирішилося на користь КПЛ: судячи зі зникнення проблеми з протоколів ДС, ремонтували проводку без участі лаврських електриків. Тож вони надалі позбавлялися відповідальності за її якість.

Те, що ризики ураження струмом чи загорянь були реальними в тогочасних мережах, помітно на прикладі квартири Г. Медера, якщо приблизно розрахувати потужність струму, який могла вона споживати.

Прийmemo за максимальне навантаження випадок увімкнення всіх лампочок у квартирі (велике свято, прийом). За іл. 1, це буде 35+27=62 ламп на 290 св. + 336 св. = 626 св. У книзі В. Хенце рекомендовано потужність освітлювального ланцюга у Вт розраховувати через

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114-114зв.; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 33зв.

² Бужовский В. Электрический звонок, предохранитель от воров и номератор, их устройство и ремонт без посторонней помощи. Одесса, 1901. 31 с.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 3056, арк. 11зв.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 114зв.-116; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 33.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 117, 126; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755 а.

⁶ ЦДІАК України, Ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 125-125зв.; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755зв., 755 в зв., 755 а.

⁷ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 127; оп. 1 КДС, спр. 705, арк. 755 в.

⁸ Генералы: харьковский биографический словарь. С. 257.

споживання 16-свічової лампи¹. Цієї рекомендації в КПЛ дотримувались, беручи за еталон споживання такої лампи близько 50 Вт.²

Квартира київського коменданта	Кількість лампочок та свічок у них, які вмикатимуться 2–3 рази на рік						Кількість лампочок та свічок у них, які вмикатимуться постійно чи кілька разів на вечір					
	Різних приміщень	5 св.	10 св.	16 св.	25 св.	// Л.	// Св.	5 св.	10 св.	16 св.	25 св.	// Л.
26	21 л.	8 л.	6 л.	1 л.	35	290	3 л.	л.	6 л.	3 л.	27*	336
* 3 них кілька разів на вечір вмикатимуться 13												

Л. 1. Узгоджене освітлення в квартирі коменданта¹

Отже, (626 св. : 16 св.) × 50 Вт = 1926,25 Вт. Тоді струм споживання (без урахування втрат у мережі):
 $I = 1926,25 \text{ Вт} : 110 \text{ В} = 17,8 \text{ А}.$

Це досить багато навіть для сучасних квартир і точно неприпустимо для експлуатації мідних дротів перерізом до 1 мм², розрахованих на струм до 10 А³.

04.06.1914 начальник штабу Київської фортеці попросив ДС розпорядитися про ремонт ліхтаря, зіпсованого, бо попередньої ночі електрику не вимкнули до ранку⁴. 06.06 ухвалили приписати наглядачу ЛЕС негайно (!) подбати (передали йому про це 11.06) про виправлення шкоди інтересам обителі – ремонт ліхтаря, “поставив ему на вид недостаточный надзор за исправным исполнением своих обязанностей служащими станции”⁵. 09.06 С. Ботяновський запропонував перевести вимикачі ліхтарів з ЛЕС до фортеці, встановивши їх на стовпі в ящику і дати ключ ліхтарнику, що можна було зробити без особливих витрат⁶. 09.06 ухвалили повідомити про це штабу, але зробили так лише 17.06. 05.07 отримали схвальну відповідь, 08.07 завідувач ЛЕС отримав припис перенести вимикач і прозвітувати, звіт датовано 24.07, що ухвалили взяти до відома й долучити до справи 31.07⁷. Таку велику тривалість нагальної, за визначенням учасників, справи пояснити складно. Можна припустити, що затримку спричинили пошуки, вибір, замовлення й очікування доставки вимикача з потрібними властивостями. Адже КПЛ вирішувала таке завдання вперше.

Отже, інформація про те, що в зовнішніх абонентів ЛЕС є технічні проблеми, надходила до КПЛ як шляхом скарг і доповідей самих користувачів, так і завдяки оглядам їхнього обладнання, що свідчать про намагання запобігати негараздам завдяки профілактиці. Соборні старці під час взаємодій щодо проблем з електричним обладнанням повністю поклалися на фахову думку завідувача ЛЕС. Водночас він був їм підзвітний і не міг контактувати з абонентами без їхнього благословення та посередництва. Враховуючи особливості доступних джерел, не можна виключити, що на рівень обговорення в ДС могли не виносити дрібніші проблеми в тих самих користувачів або будь-які – в менш статусних. Утім, розглянуті випадки свідчать на користь справді високої якості роботи ЛЕС, бо тільки в одному з них її працівники самі спричинили поломку. Центром уваги завідувачів ЛЕС під час досліджуваних взаємодій була безпека для КПЛ (як матеріальна, так і репутаційна), можливі ризики для абонентів розглядали теж передусім через її призму. Саме тому настільки уважно окреслювалися межі відповідальності кожної сторони комунікації.

¹ Hentze W. Расчеты электрических проводов: с 37 рисунками и примерами в тексте. Санкт-Петербург, 1900. С. 21.

² ЦДІАК України, Ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3533, арк. 7.

³ Бастанов В. 300 практических советов. Москва, 1986. С. 36; Hentze W. Расчеты электрических проводов... С. 21.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благоч., спр. 3513, арк. 121.

⁵ Там само, арк. 122-122зв.

⁶ Там само, арк. 123-123зв.

⁷ Там само, 124-131.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янич*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Ц448 Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.
ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника	216
<i>Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомирський Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

КИЇВ – 2020